

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA O'YIN FAOLIYATINING AHAMIYATI

Qo'ldasheva Ro'zixon Tojiboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida orqaliq ularni kun tartibini mazmunli o'tkazilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'yin, aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, ro'lliy o'yin, syujetliroli o'yin, oila, maktabgacha ta'lim.

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining asosiy shakli sanaladi. Yosh avlodni har tomonlama kamol topgan, yetuk, jismoniy sog'lom, baquvvat qilib tarbiyalash hozirgi davrimizning eng muhim vazifalaridan biridir. Shunday ekan kelajagimiz bo'lmish bolaning ilk yoshlik chog'idan boshlab ularning o'sishi va tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanish ta'lim – tarbiya usuli va vositalaridan unumli foydalanish joizdir. Shu o'rinda bolani bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun ularni o'yin faoliyatini mazmunli tashl etish kerak bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kunlik faoliyatining juda ko'p qismi o'yin faoliyati bilan o'tadi. Shu o'rinda o'yin faoliyatiga to'htaladigan bo'lsak. O'yin – kishilik faoliyatining muhim turi hamda ijtimoiy munosabatlar mazmunining bolar tomonidan taqlid qilish asosida o'zlashtirish shakli sanaladi. Inson tarixiy taraqqiyotining barcha davrlarida ham o'yin sub'ekt faoliyatning eng birinchi va muhim turi sifatida tanolingan. Shaxs faoliyatining eng muhim turlari – mehnat, o'qish bilan birga o'yin ham uning shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb

etadi. O'yin bolalarning mustaqil faoliyati bo'lib, unda bolaning ruhiyati namoyon bo'ladi. Faol harakatlarga ehtiyoj o'yinning barcha turlari ayniqsa, harakatli va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan didaktik o'yinlar orqali to'liq qoniqtiriladi. O'yinlar bolaning muloqotga kirishishga bo'lgan ehtiyojini qondirishda katta imkoniyatga ega. Ilmiy asoslangan o'yinlar maktabgacha ta'lim muasasasida bolalar hayoti va faoliyatini tashkil etish shakli sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mashg'ulotlar o'tkazish bilan bir qatorda o'yin ham kiradi. O'yin orqali bolalar kattalarning mehnat tarjibasini, bilim, ko'nikma, malakalari, harakat usullari ahloq me'yorlari va qoidalarini, mulohaza va muhokamalarni egallab oladi. O'yinda bolalarning o'z teng qurlari va kattalar bilan bo'ladigan munosabat usulari shakllanadi, his va didlari tarbiyalanadi, va shu o'rinda bolalarning dunyoqarashi ham sekin astalik bilan kengayib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kunlik kun tartibiga ovqatlanish, badantarbiya, sayr, mashg'ulotlarini o'tkazish bilan bir qatorda o'yin ham kiradi. O'yin bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida kichik guruhlardan boshlanadi. Ertalabda bolalar uchun rolli o'yinlar, qurish – yasash, harakatli o'yinlarni tashkil etish tavsiya etiladi. Kunlar isib qolgandan so'ng ochiq havodagi o'yinlardan foydalaniladi. Bu o'yinlar orqali bolalarning arganizimida uchraydigan kasaliklarni ham yengishga yordam beradi. Kun bo'yi ularning yuqori kayfiyada yurishiga ham yordam beradi. Bolalarning yosh faoliyatidan kelib chiqan holda ularni yoshiga mos o'yin turlari ham juda ko'pdir. Bu o'yin turlari orqali tarbiyachi bolalar jasurlik, rostgo'ylik, o'zini tuta bilishlik tashabuskorlik kabi sifatlar tarbiyalanadi, va ular ko'plab do'slar ortirishlariga sabab bo'ladi. O'yin bolalarda ijtimoiy axloqni, ularning hayotga, bir-biriga bo'lgan munosabatni shakillantiruvchi maktab vazifasini bajaradi. Bu jarayonlarda bolalar o'z xohish-istaklarini jamoa xohishi bilan kelishib olishga,

o'yinda o'rnatilgan qoidalarga rioya qilishga o'rganadi. O'yin kattalar hayotida muayyan o'rin tutar ekan, u bolalar uchun alohida ahamiyatga egadir. Uni bolalikning hamrohi'' deb atash qabul qilingan. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi. Mehnat ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. O'yin jamiyat hayotida mehnatdan keyin turadi va uning mazmunini belgilaydi. ''Bolalar o'yini ko'p asarlik tarixga ega, - deb yozgan edi. K.D.Ushinskiy,- U insoning o'zi tomonidan ishlab chiqilgan qudratli tarbiyaviy vosita va shuning uchun ham unda inson tabiatning haqiqiy ehtiyoji ifodalangan''. Bu orqali olim shuni takidlab o'tadiki, bolalar o'yinlar orqali o'z tarbiyasini mustahkamlanib borishiga yordam beruvchi omilardan biri hisoblanadi. Yan Amos Komenskiy o'yinni bolalar faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblaydi. Uning fikricha, o'yin -bolaning barcha qobilyati ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyadir,o'yinda borliq, dunyo haqidagi tasavvurlar doirasi kengayadi va boyiydi, nutq rivojlanadi. Y.A.Kamenskiy o'yinga quvnoq bolalik va bolani uyg'un rivojlanish sharti sifatida qarar ekan, kattalarga bolalar o'yinlariga e'tiborli munosabatda bo'lishini, ularga oqilona rahbarlik qilishini maslahat bergan edi. Shu o'rinda yana bir qator olimlar o'z fikirlarini bildirib o'tganlar. Masalan P.F.Lestgaft, A.S. Makarenko, kabi olimlar shular qaoridandir. Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yin faoliyati mazmun jihadan har kungi vaziyatga qarab o'zgarib turadi. O'yin doimo o'zgarib turganligi tufayli bola o'ynab charchamaydi, zerikmaydi. Bolaning atrof muhitga kishilarga,narsalarga va o'ziga bo'lgan turli munosabatlari mazmun hamda shakil har doim o'zgarib turadigan o'yin jarayonida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim muasasalarida o'yin faoliyatini tashkil qilishda ularni kun tartibidan kelib chiqan holda tashkilashtirish kerak bo'ladi.Masalan ertalab o'ta harakatchanlikni talab qilmaydigan o'yn inlar uchun

sharoid yaratish maqsadga muvofiqdir. Mazmunan ko'proq didaktik o'yinchoqlar, stol ustida o'ynaladigan stol-bosma o'yinlari, syujetli-rolli o'yinlarni o'ynagan maqul. Bolalarni kunlik faoliyatida sayir jarayonini ham tashkilashtirish ham judda foydalidir. Sayr davomida harakatli o'yinlarni, tashkil etish foydalidir.

Bog'cha yoshidagi bolalar ijodiy o'yining rivojlanib borishi. Uch yoshdagi bolalarning o'yinlari yangi tus oladi: bola qo'g'irchoqni va o'zini kishilarning nomi bilan atay boshlaydi. Bundan tashqari o'yin mehnat tarbiyasi vazifasini bajarishga ham yordam berdi. Bolalar o'z o'yinlarida har xil kasibdagai kishilarni aks ettiradi. Bu bilan ular kattalarning harakattalarning harakatlariga taqlid qilib qolmay, shu bilan bir ularning ishiga, mehnatiga bo'lgan munosabatlarini ham aks ettiradilar. O'yin bolada ko'pincha mehnat qilish xohishini uyg'otadi, o'yin uchun kerakli narsalarni tayyorlash va yasashga majbur qiladi. Shu bilan birga o'yin estetik tarbiyaning muhim vositasidir. O'yinda ijodiy xayol, fikirlash qobiliyati yuzaga keladi va rivojlanadi. Yaxshi tayinlangan o'yinchoq badiiy didni tarbiyalashga yordam beradi. Harakatli o'yinlarda harakatning go'zaligi va maromi bolalarni o'ziga maftun qiladi. Maktabgacha yoshidagi tarbiyalanuvchilarda tabiatga sayir qildirish foydalidir. Sayir davomida harakatli o'yinlarni, qurish-yasash o'yinlarini tashkil etish foydalidir. Kun tartibida o'yin uchun maxsus vat belgilash va bu vaqt davomida bolalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishlari ko'zda tutiladi. Bolalar o'yinning o'ziga xosligi shundaki, u tevarak – atrofdagi hayotni, kishilarning faoliyati, ishlari, harakatlarini, ularning ish jarayonidagi o'zaro juda ham yaxshi rivojlanadi. Bu o'yinlarda bolalar o'zlarini eshitgan ko'rgan voqealar, hikoyalar, kitoblar va boshqa manbalardan olgan bilim malakalarni, his hayojonlarni to'la qo'lay boshlaydilar.

Xulosa: O'yin faoliyatida bola harakatining rivojlanishi o'yin mazmuniga bog'liqdir. Chunki bolaning xatti-harakati qanchalik icham va umumlashgan

bo'lsa u kattalarning faoliyati mazmunini aks etirishda shunchalik yiroqlashadi. O'yin faoliyatini mazmunliq tashkil etish bu jarayoni davom etirish bolaning ushbu jarayonga bo'lgan qiziqishini yanada ortiradi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyat turlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Qodirova R.M. Qodirova F.R. Bolalar nutqini .O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta – maxsus ta'lim muassasalari uchun darslik. T...; "Istiqlol" 2006 y.
2. Sodikova Sh., Yokubova Z., Maktabgacha ta'lim tarbiyani tashkil etish.
3. Toshpo'latova Sh. Q. Kayumova N.M., A'zamova M. N. Qodirova F.R. Makatabgacha ta'lim pedagogika.